

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	

BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada banklarning moliyaviy barqarorligini xalqaro usullar va mezonlar, jumladan, Bazel III, CAMELS va stress-test asosida baholashni takomillashtirishga oid besh yo'nalishdagi ilmiy yangilik asoslanadi. Jumladan, kredit riskini CAMELS (60%) va xalqaro reyting agentliklari (40%) sintetik koeffitsiyenti asosida baholash hamda mahalliy kontragentlar uchun TIER 1 kapitalining 25 foizlik limitini belgilash; likvidlilik riskini uchta himoya chizig'i, LCR, NSFR va GAP-tahlil orqali boshqarish hamda avtomatik erta ogohlantirish mexanizmini joriy etish; sakkiz ssenariyli majburiy stress-test tizimini shakllantirish; operatsion samaradorlik uchun CIR ko'rsatkichining yuqori chegarasini 50% darajasida belgilash; shuningdek, an'anaviy CAMELS tizimini prognostik (+P) va texnologik (+T) bloklar bilan boyitgan "CAMELS PT" modelini ishlab chiqish taklif etiladi. Takliflar O'zbekistonning uchta tijorat banki — Asia Alliance Bank, Aloqabank va Mikrokreditbank — ning 2020–2025-yillardagi ma'lumotlari asosida empirik jihatdan asoslangan hamda AT "Aloqabank" misolida amaliy sinovdan o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, Bazel III, kredit riski, sintetik koeffitsiyent, reyting agentliklari, likvidlilik riski, LCR, NSFR, GAP-tahlil, stress-test, CIR, CAMELS PT, erta ogohlantirish, prognostik baholash.

Abstract. This article substantiates five scientific novelties for improving the assessment of banks' financial stability based on international methods and criteria, including Basel III, CAMELS and stress testing. These include assessing credit risk through a synthetic coefficient combining CAMELS (60%) and international rating agencies (40%), with a 25% TIER 1 capital limit for local counterparties; managing liquidity risk through three lines of defence together with LCR, NSFR and GAP analysis, as well as an automatic early-warning mechanism; introducing an eight-scenario mandatory stress-testing system; setting the upper bound of the CIR at 50% for operational efficiency; and developing the "CAMELS PT" model, which enriches the traditional CAMELS system with prognostic (+P) and technological (+T) blocks. The proposals are empirically grounded on 2020–2025 data from three Uzbek commercial banks — Asia Alliance Bank, Aloqabank and Mikrokreditbank — and approbated using the case of JSC "Aloqabank".

Keywords: financial stability, Basel III, credit risk, synthetic coefficient, rating agencies, liquidity risk, LCR, NSFR, GAP analysis, stress testing, CIR, CAMELS PT, early warning, forward-looking assessment.

Аннотация. В статье обосновываются пять научных новшеств по совершенствованию оценки финансовой устойчивости банков на основе международных методов и критериев, включая Базель III, CAMELS и стресс-тестирование. В частности, предлагаются оценка кредитного риска через синтетический коэффициент, объединяющий CAMELS (60%) и международные рейтинговые агентства (40%), с лимитом 25% от капитала TIER 1 для местных контрагентов; управление риском ликвидности через три линии защиты совместно с LCR, NSFR и GAP-анализом, а также механизмом автоматического раннего предупреждения; обязательная система стресс-тестирования с восемью сценариями; установление верхней границы показателя CIR на уровне 50% для операционной эффективности; а также разработка модели «CAMELS PT», дополняющей традиционную систему prognostическим (+P) и технологическим (+T) блоками. Предложения эмпирически обоснованы на данных трёх коммерческих банков Узбекистана — Asia Alliance Bank, Aloqabank и Mikrokreditbank — за 2020–2025 годы и апробированы на примере АО «Aloqabank».

Ключевые слова: финансовая устойчивость, Базель III, кредитный риск, синтетический коэффициент, рейтинговые агентства, риск ликвидности, LCR, NSFR, GAP-анализ, стресс-тест, CIR, CAMELS PT, раннее предупреждение, prognostическая оценка.

KIRISH

Bank tizimi moliyaviy vositachilikning mustahkam asosi sifatida pul resurslarini samarali taqsimlash va iqtisodiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz, 2023-yilda AQSHning Silicon Valley Bank (SVB) va Signature Bank moliyaviy qiyinchilikka duch kelishi hamda 2024-yildagi Yevropa banklari qiyinchiliklari moliyaviy barqarorlikni baholash tizimlarini takomillashtirish

zarurligini ko'rsatdi. SVB bilan bog'liq holat alohida tahlilni talab qiladi: bank oylik hisobotda "barqaror" ko'ringan holda bir necha kun ichida 42 mlrd dollarlik depozit chiqimi natijasida to'lov qobiliyatini yo'qotdi. Bu hodisa moliyaviy barqarorlikni real vaqtda, bashoratli (forward-looking) tarzda baholash zaruratini ko'rsatdi.

O'zbekistonda tijorat banklari faoliyatida moliyaviy barqarorlik masalasi strategik ahamiyatga ega. 2021–2025-yillarda bank aktivlari 445 trln so'mdan 925 trln so'mga, ya'ni 2 barobardan ortiq oshdi, banklar soni 33 tadan 35 taga ko'tarildi, jami kreditlar 1,9 barobar, depozitlar 2,7 barobar oshdi. Biroq sifat ko'rsatkichlari — aktiv tasnifi, operatsion samaradorlik, rentabellik va stress-test amaliyoti — ayrim jihatlarini xalqaro standartlar asosida yanada takomillashtirishni talab etadi. Xalqaro valyuta fondi (XVF) va Jahon bankining 2025-yilgi FSAP baholashida davlat banklarining aktivlardagi 66 foizlik ustunligi, NPL tasnifidagi metodologik nomutanosiblik va stress-test tizimining shakllanmaganligi tizimli risk omillari sifatida qayd etildi.

Mazkur maqolaning maqsadi — banklarning moliyaviy barqarorligini xalqaro usullar va mezonlar asosida baholashni takomillashtirishga qaratilgan beshta ilmiy yangilikni yagona tizim sifatida asoslash va ularning amaliy samaradorligini O'zbekiston tijorat banklari ma'lumotlari asosida ko'rsatishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilarda namoyon bo'ladi: (1) kredit riskini ichki va tashqi baho manbalarini birlashtiruvchi sintetik koeffitsiyent asosida baholash; (2) likvidlilik riskini uchta himoya chizig'i va avtomatik erta ogohlantirish mexanizmi orqali boshqarish; (3) sakkiz ssenariyli majburiy stress-test tizimi; (4) operatsion samaradorlik uchun CIR ning 50% chegarasi; va (5) an'anaviy CAMELS tizimini bashoratlash va texnologik bloklar bilan boyitgan "CAMELS PT" modeli.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Banklar moliyaviy barqarorligini baholash masalasi xalqaro iqtisodiy adabiyotda keng tadqiq etilgan. Bank ishi nazariyasida O. M. W. Sprague (1910) bank barqarorligining buzilishini tashqi inqirozlar bilan emas, balki tizimli ichki nuqsonlar — ommaviy omonat qaytarib olinishi (run) va aktivlarning tez pulga aylanmasligi (illiquidity) bilan bog'ladi. F. S. Mishkin axborot asimmetriyasini bank tizimi barqarorligining markaziy omili sifatida ko'rsatib, kapital yetariligi, samarali nazorat, omonatlar kafolati va hisobotlar shaffofligini barqarorlikning asosiy shartlari deb belgiladi. C. M. Reinhart va K. S. Rogoff (2009) "bu safar boshqacha" sindromini ilmiy inkor etib, inqirozlar mexanizmi, ya'ni qarz ortishi va likvidlilik kamayishi o'zgarimasligini ko'rsatdi.

D. Diamond va P. Dybvigning (1983) "bank run" modeli depozit bazasidagi yuqori konsentratsiya tizimli likvidlilik inqirozini yuzaga keltirishi mumkinligini isbotladi (mualliflar 2022-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan). T. Adrian (2025) bank kredit risklarining suveren qarz riskiga aylanishi ("doom loop") mexanizmini tahlil qildi. Kapital monandligini barqarorlikning asosiy omili sifatida A. Demirguc-Kunt va E. Detragiache (2002) aniqlagan. CAMELS reyting tizimi AQSH nazorat organlari tomonidan 1979-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, R. A. Cole va J. W. Gunther (1998), R. S. Barr va boshqalar (1994) uning bankrotlik bashoratidagi samaradorligini tasdiqlagan. Bazel qo'mitasining Bazel I (1988), Bazel II (2004) va Bazel III (2010; 2017) standartlari kapital sifati, likvidlilik (LCR, NSFR) va tizimli risk bo'yicha miqdoriy mezonlarni belgiladi.

O'zbekiston bank tizimi bo'yicha Sh. Z. Abdullayeva, B. T. Berdiyarov, N. G'. Karimov, F. Xolmamatov, I. Qulliyev va boshqalarning ishlarida Bazel III me'yorlarini joriy etishning amaliy jihatlarini o'rganilgan. Biroq mavjud tadqiqotlarda kredit riskini ichki va tashqi baho manbalarini birlashtiruvchi sintetik koeffitsiyent asosida baholash, likvidlilik riskini real vaqt monitoringi orqali kompleks boshqarish, majburiy sakkiz ssenariyli stress-test arxitekturasi hamda CAMELS tizimiga prognostik va texnologik bloklarni qo'shish masalalari O'zbekiston tijorat banklari miqyosida tizimli tarzda tadqiq etilmagan. Mazkur ilmiy bo'shliqni to'ldirish ushbu maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy statistikasi (2020–2025-yillar), tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari, XVF va Jahon bankining baholash xulosalari hamda AT "Aloqabank"ning ichki me'yoriy hujjatlaridan asosiy manbalar sifatida foydalanilgan. Tadqiqot obyekti sifatida hajmi, mulk shakli va biznes modeli jihatidan farq qiluvchi uchta bank tanlandi: Asia Alliance Bank (xususiy tijorat banki), Aloqabank (davlat ulushi mavjud yirik bank) va Mikrokreditbank (davlat dasturlarini ijroga yo'naltiruvchi bank).

Tadqiqotda tahlil va sintez, koeffitsiyentli tahlil, reytingli baholash, qiyosiy va trend tahlili, OLS regressiya hamda VAR ekonometrik modellashtirish, Holt eksponensial silliqlash ($\alpha=0,35$, $\beta=0,12$, 90% ishonch oralig'i) va GAP-tahlil usullaridan kompleks foydalanildi. Qo'llanilgan asosiy metodologik yondashuvlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval Tadqiqotda qo'llanilgan metodologik yondashuvlar¹

Metod	Asosiy ko'rsatkichlar	Mezon / Standart
Kapital yetarliligi tahlili	CAR, Tier 1, CET1, Leverage	Bazel III: CAR≥13%, Leverage≥3%
Likvidlilik tahlili	LCR, NSFR, HQLA, GAP	LCR≥100%, NSFR≥100%
Rentabellik va samaradorlik	ROA, ROE, NIM, CIR	ROA>1,5%; ROE>15%; CIR<50%
CAMELS / CAMELS PT reyting	C, A, M, E, L, S, +P, +T	1–5 reyting shkalasi
Kredit riski (sintetik koeff.)	CAMELS bahosi + reyting	TIER 1 ning 25% limiti
Stress-test	CAR, LCR, NPL stress ta'siri	8 ssenariy (bazis→ juda keskin)
Ekonometrik tahlil	OLS, VAR, Holt prognoz	2020–2025; 2026–2030 prognoz

TAHLIL VA NATIJALAR

Tanlangan uchta bankning 2021–2025-yillardagi kapital va likvidlilik ko'rsatkichlari dinamikasi 2-jadvalda keltirilgan. Tahlil ko'rsatdiki, uchala bank ham kapital monandligi va likvidlilik normativlarini asosan bajargan, biroq Aloqabankning 2022-yildagi CAR ko'rsatkichi (12,5%) minimal normativdan past tushgan yagona holat bo'lib, alohida nazorat zarurligini ko'rsatdi. Aloqabankning 2023-yildagi LCR ko'rsatkichi (103,1%) ham normativ chegarasiga yaqinlashgan.

2-jadval Tanlangan banklarning kapital va likvidlilik ko'rsatkichlari (2021–2025, %)²

Bank / Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025	Norm.
Asia Alliance - CAR	13,9	14,4	14,7	17,0	15,4	≥13
Asia Alliance - LCR	227,4	381,4	282,1	308,6	259,7	≥100
Asia Alliance - NSFR	124,8	153,1	122,4	118,8	140,2	≥100
Aloqabank - CAR	13,2	12,5*	16,4	13,9	14,1	≥13
Aloqabank - LCR	110,9	226,8	103,1	144,4	142,0	≥100
Aloqabank - NSFR	108,0	100,9	102,8	106,6	103,4	≥100
Mikrokreditbank - CAR	13,8	21,0	18,6	15,4	18,5	≥13
Mikrokreditbank - LCR	165,2	156,4	131,7	169,0	231,9	≥100
Mikrokreditbank - NSFR	117,1	114,3	108,3	113,1	113,0	≥100

Rentabellik va operatsion samaradorlik ko'rsatkichlari (3-jadval) uchta bank o'rtasidagi keskin farqni namoyon etdi. Asia Alliance Bank transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirib, ROA ni 0,7% dan 6,2% ga, ROE ni 5% dan 42,3% ga ko'tardi va CIR ni 59% dan 38,1% ga pasaytirdi. Aksincha, Aloqabankning CIR ko'rsatkichi 58,2% dan 61,3% ga oshib, normativdan oshib ketdi, Mikrokreditbankniki esa 65,3% ni tashkil etdi. Bu ma'lumotlar operatsion samaradorlik bilan moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ko'rsatadi.

3-jadval Tijorat banklarining rentabellik va samaradorlik ko'rsatkichlari (%)³

Bank / Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025	Me'yor
Asia Alliance - ROA	0,7	2,5	4,5	4,9	6,2	>1,5
Asia Alliance - CIR	59,0	39,7	34,6	38,4	38,1	<50
Aloqabank - ROA	0,4	0,8	3,8	0,7	0,9	>1,5
Aloqabank - ROE	3,1	6,6	27,4	5,5	7,3	>15
Aloqabank - CIR	58,2	51,8	41,1	49,8	61,3	<50

1 Manba: dissertatsiya natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2 * Norm buzilgan (CAR=12,5%<13%). Manba: Markaziy bank ma'lumotlari asosida muallif tahlili.

3 Manba: Markaziy bank hisobot ma'lumotlari asosida muallif tahlili.

Bank / Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025	Me'yor
Mikrokreditbank - ROA	0,1	0,1	0,2	-6,3	0,6	>1,5
Mikrokreditbank - CIR	49,4	54,7	64,9	80,1	65,3	<50

Ekonometrik tahlil (OLS regressiya) kapital monandligi va muammoli kreditlar o'rtasida kuchli teskari bog'liqlikni ($r = -0,556$) tasdiqladi: YAIM 1% ga oshganda NPL 0,18% ga ko'payadi, CAR 1% ga oshganda esa NPL 0,26% ga kamayadi. Bundan tashqari, regulyativ NPL (3,0%) va IFRS 9 Stage 3 (7,5%) ko'rsatkichlari o'rtasida 2,5 barobarlik tafovut aniqlandi. Quyida ushbu empirik natijalar asosida ishlab chiqilgan beshta ilmiy yangilik ketma-ket asoslanadi.

1. Kredit riskini sintetik koeffitsiyent asosida baholash.

An'anaviy kredit riskini baholashda faqat bitta manbaga — bankning ichki bahosi yoki tashqi reytingga tayanish yetarli emas. Shu sababli bankning kontragentlar bilan operatsiyalari bo'yicha kredit riskini ikki manbani birlashtiruvchi sintetik koeffitsiyent asosida baholash taklif etiladi: ichki CAMELS bahosi (vazni 60%) bankning nazorat nuqtayi nazaridan chuqur tahlilini, xalqaro reyting agentliklari — Moody's, S&P, Fitch — baholari (vazni 40%) esa bozor tomonidan tasdiqlangan obyektiv qarashni ta'minlaydi. Sintetik baho quyidagicha hisoblanadi:

Sintetik baho = $0,60 \times \text{CAMELS_bahosi} + 0,40 \times \text{Reyting_agentliklari_bahosi}$

Kredit konsentratsiyasi riskini cheklash maqsadida mahalliy kontragentlar uchun limit bankning birinchi darajali kapitali (TIER 1)ning 25 foizidan oshmasligi sharti bilan belgilanadi. Mazkur chegara Bazel III ning yirik riskli pozitsiyalar (large exposures) tamoyiliga muvofiq bo'lib, bitta kontragentga haddan tashqari qaramlikdan kelib chiqadigan tizimli zaiflikni kamaytiradi. Yondashuv ichki va tashqi baholashni uyg'unlashtirib, baholashning aniqligini oshiradi. Taklif AT "Aloqabank"da tatbiq etilib, xalqaro reyting agentliklari ma'lumotlari asosida limitlarni chorakda qayta ko'rib chiqish tizimi joriy etildi; bir mamlakatdagi barcha kontragentlar limitlari yig'indisi mamlakat limitidan oshmasligi sharti belgilandi. Natijada bankning 2025-yil yakuni bo'yicha banklardagi hisobvaraqlaridagi mablag'lari 2 370,2 mlrd so'mni tashkil etib, 2024-yilga (866,1 mlrd so'm) nisbatan 2,7 barabarga oshdi.

2. Likvidlilik riskini uch himoya chizig'i va erta ogohlantirish asosida boshqarish.

O'zbekiston tijorat banklarida likvidlilik riski alohida dolzarblik kasb etadi: Aloqabankning kredit-depozit nisbati 117%, Mikrokreditbankda 199% ni tashkil etadi, depozit bazasida yirik korporativ mijozlar ulushi o'rtacha 35–40% ga yetadi. 2023-yilgi SVB inqirozi (bir necha kun ichida 42 mlrd dollarlik depozit chiqimi) va Diamond–Dybvig (1983)ning "bank run" modeli likvidlilikni real vaqtda boshqarish zaruratini ko'rsatdi.

Shu asosda likvidlilik riskini uch himoya chizig'i orqali boshqarish taklif etiladi: birinchi chiziq — tuzilmaviy bo'linmalar (kundalik monitoring); ikkinchi chiziq — risk-menejment departamenti (tahlil va chora); uchinchi chiziq — ichki audit (mustaqil tekshiruv). Bunda LCR, NSFR va GAP-tahlil vositalaridan kompleks foydalaniladi. Eng muhimi, likvidlilik darajasi 10 foizga o'zgartirish yoki o'rnatilgan normativga 5 foiz punktga yaqinlashganda avtomatik ogohlantirish beruvchi erta ogohlantirish mexanizmi joriy etiladi. Ushbu mexanizm bankni reaktiv emas, proaktiv boshqaruvga o'tkazib, inqiroz yuzaga kelishidan oldin uni aniqlash imkonini beradi. Taklif AT "Aloqabank"da oylik LCR/NSFR monitoringi va GAP-jadvalini yuritishda tatbiq etilib, LCR = 142% holatida normativga (100%) nisbatan 42 foiz punkt bufer saqlanishi ta'minlandi va u 2024-yil 26-apreldagi 28/1-sonli bayonnoma bilan tasdiqlangan nizomda aks ettirildi.

3. Sakkiz ssenariyli majburiy stress-test tizimi.

O'zbekiston bank tizimida majburiy va standartlashtirilgan stress-test madaniyatining shakllanmaganligi asosiy tizimli muammolardan biri sifatida aniqlandi. XVF va Jahon bankining FSAP baholashida noqulay ssenariyda ayrim davlat banklarida CAR normativi buzilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Xalqaro tajriba qiyosi (AQSH FED DFAST — 9 ssenariy, Qozog'iston ICAAP — 5 ssenariy, Singapur MAS — AI asosida ko'p ssenariy) majburiy stress-test tizimining samaradorligini tasdiqladi. 2023-yilgi SVB inqirozi aynan majburiy stress-test doirasidan tashqarida qolgan bankda yuz bergani stress-testni miqdor chegarasiz barcha ahamiyatli banklar uchun majburiy qilish zarurligini ko'rsatdi.

Shu asosda bazis, noqulay (pessimistik), kritik va juda keskin ssenariylarni qamrab oluvchi sakkiz ssenariyli majburiy stress-test tizimi taklif etiladi. Har bir ssenariy bo'yicha aniq miqdoriy parametrlar 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval
O'zbekiston tijorat banklari uchun majburiy stress-test parametrlari⁴

Parametr	Bazis	Noqulay	Keskin noqulay	Manba/Metod
YAIM o'sishi	7,7%	4,0%	1,0%	MB va XVF prognozi
NPL oshishi	3,0%	6,0%	10,0%	EBA mezon
Valyuta devalvatsiyasi	—	20%	40%	Tarixiy tebranish
MB stavkasi	14,0%	16,0%	18,0%	Monetar shok
CAR ta'siri	18,3%	15,5–16,0%	12,5–13,0%	Me'yor
Likvidlilik (LCR)	141%	150%	110–120%	Me'yor
Tizimli zarar (tax.)	—	3–5 trln so'm	10–15 trln so'm	Zaxira oshishi

ModelAT "Aloqabank" da BCBS (2018) "Stress Testing Principles" standartining sakkiz tamoyilidan yettitasiga muvofiq tatbiq etildi (5-jadval) va Kuzatuv kengashining 2025-yil 16-dekabrda 105-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan nizomda amaliy aks ettirildi. Joriy etish natijasida depozitlar 20–30% kamaygan taqdirda LCR va CAR ko'rsatkichlari dinamikasini oldindan baholash imkoni yaratildi.

5-jadval
Aloqabankda stress-test tizimining BCBS tamoyillariga muvofiqligi⁵

BCBS tamoyili	Mazmuni	Muvofiqlik
Principle 1: Integral to risk governance	Korporativ boshqaruvning ajralmas qismi	yuqori ✓
Principle 2: Senior management accountability	Boshqaruvning bevosita ishtiroki	yuqori ✓
Principle 3: Forward-looking	Yangi risklarni bashoratli aniqlash	o'rta
Principle 5: Comprehensive	Bo'linmalar fikrini hisobga olish	o'rta
Principle 6: Multiple scenarios	Turli ssenariy va usullar	yuqori ✓
Principle 7: Complementary tool	Boshqa instrumentlarga qo'shimcha	yuqori ✓
Principle 8: Funding liquidity link	Likvidlilik–moliyalash bog'liqligi	yuqori ✓
Principle 9: Regular review	Muntazam qayta ko'rib chiqish	yuqori ✓

4. Operatsion samaradorlik uchun CIR ning 50% chegarasi.

Operatsion samaradorlik ko'rsatkichi (CIR — xarajatning daromadga nisbati) O'zbekiston banklari moliyaviy barqarorligining muhim zaif nuqtasi ekanligi empirik asoslandi. Xalqaro amaliyotda CIR < 50% — samarali bank, 50–60% — o'rta, > 60% — operatsion samaradorlikning past darajasini ifodalaydi.

Tahlil natijasida Aloqabankning CIR ko'rsatkichi 61,3%, Mikroreditbankniki 65,3% ni tashkil etib, xalqaro me'yorlarga nisbatan yuqori darajada ekanligi aniqlandi. Aksincha, transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirgan Asia Alliance Bankning CIR ko'rsatkichi 59% dan 38,1% ga pasayishi operatsion samaradorlik bilan moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ko'rsatdi. Berger va Humphrey (1997)ning 130 mamlakat banklari bo'yicha tadqiqotida CIR > 65% bo'lgan banklar rentabelligi CIR < 50% banklardan o'rta 3,2 barobar past ekanligi isbotlangan.

Shu asosda tijorat banklarida operatsion samaradorlikni oshirish va xarajatlarni nazoratini kuchaytirish maqsadida CIR ko'rsatkichining yuqori chegarasini 50 foiz darajasida belgilash taklif etiladi. Mazkur me'yor banklarni xarajatlarni optimallashtirishga, daromad bazasini diversifikatsiyalashga va RPA (Robotic Process Automation) hamda raqamli banking orqali jarayonlarni avtomatlashtirishga undaydi. Taklif AT "Aloqabank"ning 2025-yil 21-noyabrda 97-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan 2026-yil biznes-rejasida inobatga olinib, bank CIR ko'rsatkichini 48% darajasiga tushirish maqsadi belgilandi.

5. "CAMELS PT" bashoratlash-baholash modeli.

Tadqiqotning asosiy ilmiy yangiligi sifatida an'anaviy CAMELS reyting tizimini ikki yangi bo'lim bilan boyitgan "CAMELS PT" modeli ishlab chiqildi. Model CAMELSning oltita an'anaviy komponenti (C, A, M, E, L, S) ustiga prognostik (+P) va texnologik (+T) bloklarni qo'shadi (6-jadval). Prognostik blok (+P) makroiqtisodiy

4 Manba: dissertatsiya 3.7-jadvali asosida muallif tomonidan tuzildi.

5 Manba: dissertatsiya 3.8-jadvali asosida muallif tomonidan tuzildi.

omillar — YAIM o'sishi, inflyatsiya va Markaziy bank asosiy stavkasining bank barqarorligiga ta'sirini OLS regressiyasi va VAR modeli orqali 36 oylik gorizontalda bashorat qiladi (Holt eksponensial silliqlash, $\alpha = 0,35$, $\beta = 0,12$, 90% ishonch oralig'i). Texnologik blok (+T) esa FinTech riski, kiberxavfsizlik tahdidlari va RegTech muvofiqligi darajasini MAS FEAT mezonlari hamda AI vulnerability scan instrumenti orqali baholab, raqamli iqtisodiyot davridagi yangi toifadagi risklarni rasmiy baholash tizimiga integratsiya qiladi.

6-jadval
"CAMELS PT" modeli tuzilmasi⁶

Bo'lim	Komponentlar	O'lchov usuli	Bashorat
C - Kapital	CAR, Tier 1, CET1, Leverage	Bazel III normativ	12 oy stress
A - Aktivlar	NPL, IFRS 9 Stage 3, konsentratsiya	IFRS 9 ECL + AQR	18 oy
M - Menejment	CIR, korp. boshqaruv, audit	BCBS 2015	—
E - Daromad	ROA, ROE, NIM, diversifikatsiya	IFSI indeks (0–5)	12 oy Holt
L - Likvidlik	LCR, NSFR, LDR	Bazel III LCR/NSFR	30 kun stress
S - Bozor riski	Valyuta poz., foiz sezgirligi, VaR	CoVaR	3 oy VaR
+P - Bashorat	YAIM, inflyatsiya, MB stavkasi	OLS + VAR	36 oy
+T - Texnologik	FinTech, kiber, RegTech muvofiqligi	MAS FEAT	—

Model AT "Aloqabank" misolida amaliy sinovdan o'tkazildi. Bankning 2025-yilgi integral bahosi 2,80 ("Kuzatuv zarur") zonasida bo'lib, kapital va likvidlilik jihatidan normativni bajaradi, ammo daromadlilik (ROA = 0,92%) va operatsion samaradorlik (CIR = 61,3%) xalqaro me'yordan ortda qolmoqda. Maqsadli ssenariyda 10 ta tavsiyani tizimli amalga oshirish orqali 2030-yilga bank integral bahosi 3,60 ("Yaxshi") zonasiga ko'tarilishi prognoz qilindi (7-jadval).

7-jadval
Aloqabank asosiy ko'rsatkichlari prognozi (bazis va maqsadli ssenariy)⁷

Ko'rsatkich	2025 haqiqiy	2026	2027	2028	2030 maqsad	Me'yor
ROA (%)	0,92	1,18	1,28	1,37	2,0–2,2	>1,5
ROE (%)	7,3	9,5	10,8	12,1	14–16	>15
CIR (%)	61,3	58,0	55,0	52–54	48–50	<50
NIM (%)	3,8	3,9	4,0	4,1	4,3–4,5	>4
CAR (%)	14,1	14,5	15,0	15,0	15–16	≥13
LCR (%)	142	148	155	160	165–175	≥100
NPL (%)	3,92	3,70	3,40	3,20	2,8–3,0	<5
CAMELS PT ball	2,80	3,00	3,20	3,35	3,5–3,8	>3,5

Mazkur model bank nazoratini "reaktiv"dan "proaktiv" darajaga o'tkazadi va XBRL ma'lumotlari hamda Markaziy bankning SupTech platformasi bilan birlashtirilganda samarali tahliliy-bashoratlash vositasiga aylanadi. Beshta yangilik birgalikda yagona, o'zaro to'ldiruvchi tizimni tashkil etadi: sintetik kredit-baho va likvidlilik monitoringi joriy holatni nazorat qilsa, stress-test va prognostik blok kelajak ssenariylarini, CIR me'yori esa ichki samaradorlikni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Birinchidan, O'zbekiston bank tizimi 2020–2025-yillarda miqdoriy ko'rsatkichlar bo'yicha jadal o'sdi, biroq sifat ko'rsatkichlari — rentabellik, aktivlar sifati va operatsion samaradorlik — xalqaro me'yordan past qolmoqda. Ekonometrik tahlil kapital monandligi va NPL o'rtasidagi kuchli teskari bog'liqlikni ($r = -0,556$), shuningdek, regulyativ NPL (3,0%) va IFRS 9 Stage 3 (7,5%) o'rtasidagi 2,5 barobarlik tafovutni tasdiqladi.

Ikkinchidan, maqolada asoslangan beshta ilmiy yangilik — sintetik kredit-baho koeffitsiyenti va TIER 1 ning 25% limiti, uch himoya chizig'i va avtomatik erta ogohlantirish mexanizmi, sakkiz ssenariyli majburiy stress-test, CIR ning 50% chegarasi hamda "CAMELS PT" modeli — banklarning moliyaviy barqarorligini baholashni reaktiv yondashuvdan proaktiv, bashoratli yondashuvga o'tkazadi. Bu takliflarning samaradorligi

⁶ Manba: dissertatsiya 3.9-jadvali asosida muallif tomonidan tuzildi.

⁷ Manba: dissertatsiya 3.10-jadvali asosida muallif tomonidan tuzildi (2026–2030 — bashorat).

AT “Aloqabank” misolida amaliy sinovdan o‘tkazilib, Kuzatuv kengashining tegishli bayonnomalari bilan tasdiqlangan ichki nizomlarda amaliy aks ettirildi.

Uchinchidan, takliflarni izchil zanjir sifatida amalga oshirish tadqiqotning asosiy metodologik xulosasidir: ular 2026–2030-yillarda “tezkor”, “o‘rta muddatli” va “uzoq muddatli” bosqichlarda muvofiqlashtirilgan holda joriy etilishi maqsadga muvofiq. Mazkur xulosalar O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki prudensial nazorat tizimini va tijorat banklari ichki boshqaruv standartlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Basel: Bank for International Settlements, 2010; Basel III: Finalising post-crisis reforms. Basel: Bank for International Settlements, 2017.
2. Basel Committee on Banking Supervision. Stress Testing Principles. Basel: Bank for International Settlements, 2018.
3. Basel Committee on Banking Supervision. Corporate Governance Principles for Banks. Basel: Bank for International Settlements, 2015.
4. Diamond D.W., Dybvig P.H. Bank runs, deposit insurance, and liquidity // *Journal of Political Economy*. 1983. Vol. 91, No. 3. P. 401–419.
5. Demirgüç-Kunt A., Detragiache E. Does deposit insurance increase banking system stability? // *Journal of Monetary Economics*. 2002. Vol. 49, No. 7. P. 1373–1406.
6. Cole R.A., Gunther J.W. Predicting bank failures: A comparison of on- and off-site monitoring systems // *Journal of Financial Services Research*. 1998. Vol. 13, No. 2. P. 103–117.
7. Barr R.S., Seiford L.M., Siems T.F. Forecasting bank failure: A non-parametric frontier estimation approach // *Recherches Économiques de Louvain / Louvain Economic Review*. 1994. Vol. 60, No. 4. P. 417–429.
8. Berger A.N., Humphrey D.B. Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research // *European Journal of Operational Research*. 1997. Vol. 98, No. 2. P. 175–212.
9. Reinhart C.M., Rogoff K.S. *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
10. Adrian T., Qureshi M.S., Tsuruga T. Bank to Sovereign Risk Transmission: New Evidence // *IMF Global Financial Stability Notes*. 2025. No. 2025/003. Washington, DC: International Monetary Fund.
11. Mishkin F.S. *Understanding financial crises: A developing country perspective*. NBER Working Paper No. 5600. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1996.
12. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimi ko‘rsatkichlari va statistik byulletenlar. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2024–2025.
13. International Monetary Fund. Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program — Financial System Stability Assessment. IMF Country Report No. 25/145. Washington, DC: International Monetary Fund, 2025.
14. Sprague O.M.W. *History of Crises under the National Banking System*. Washington: Government Printing Office, 1910.
15. Board of Governors of the Federal Reserve System. *Review of the Federal Reserve’s Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank*. Washington, DC: Federal Reserve Board, 2023.
16. Office of Inspector General, Board of Governors of the Federal Reserve System and Consumer Financial Protection Bureau. *Material Loss Review of Silicon Valley Bank*. Washington, DC, 2023.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100